

Министерство науки и высшего образования РФ
Смоленский государственный университет
Администрация Смоленской области
Департамент Смоленской области по внутренней политике
при поддержке Федерального агентства по делам национальностей

В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ
АСПЕКТЕ

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

ISBN 978-5-88018-716-4

© Авторы, 2023
© Издательство СмолГУ, 2023

УДК 811(063)
ББК 81.006, 3я431
Р 609

*Публикуется по решению
редакционно-издательского
совета СмолГУ*

Ответственный редактор

Н.Н. Розанова, кандидат педагогических наук, доцент Смоленского государственного университета

Рецензенты

Е.А. Ульяненкова, советник-эксперт Департамента по внутренней политике Смоленской области;

В.С. Ковалева, кандидат филологических наук, декан филологического факультета Смоленского государственного университета

Родной язык в лингвокультурологическом аспекте: сборник научных статей / отв. ред. Н.Н. Розанова. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2023. 1 электрон. опт. диск. Текст: электронный.
Р 609

ISBN 978-5-88018-716-4

В сборнике представлены результаты научных исследований по лингвокультурологии, рассматриваются проблемы, связанные с функционированием и изучением языка в современном многонациональном обществе. В центре внимания – человек как носитель языка и культуры.

В сборник вошли материалы международной научно-практической конференции «Родной язык в лингвокультурологическом аспекте», проведенной в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» на научной площадке Смоленского государственного университета 6 июня 2023 года.

УДК 811 (063)
ББК 81.006, 3я431

ISBN 978-5-88018-716-4

© Авторы, 2023
© Издательство СмолГУ, 2023

<i>Силаев П.В.</i> Грамотная текстообразующая деятельность студентов на принципах кооперативного научного общения (избавление от плагиата)..	283
<i>Шенцева В.Г.</i> Прецедентные онимы и их роль в культурно-языковом социуме.....	290
<i>Шлапакова Е.А.</i> Прагматонимы в рекламном тексте.....	297
<i>Эгамова Н.Т.</i> Трансформация родного языка в условиях глобализации.....	305
РАЗДЕЛ V. МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК.....	312
<i>Балабойко А.В., Бугреева А.В.</i> Молодежный сленг: отклонение или эволюция литературного языка?.....	312
<i>Баходирова З.Н.</i> кизи Заимствование слов английского происхождения в сленге современной молодёжи.....	319
<i>Бестолков Д.А.</i> Молодежный сленг в песенном творчестве популярных исполнителей.....	327
<i>Гаврилович И.А.</i> Особенности употребления заимствованной лексики в речи российской молодежи.....	335
<i>Максимова К.М.</i> Молодежный сленг как неотъемлемая часть языка.....	341
<i>Мартынов О.И.</i> Влияние молодежного сленга на развитие языка.....	347
<i>Никитина И.С., Триголос А.А.</i> Сленг как пласт русского языка: роль, особенности, употребление.....	353
РАЗДЕЛ VI. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ РУССКО-ИНОЯЗЫЧНОГО ПРИГРАНИЧЬЯ.....	360
<i>Ефимова В.Н.</i> Особенности японского языка и отражение в нем нравственных ценностей японцев.....	360
<i>Жилина М.А.</i> Особенности педагогического дискурса в русской и немецкой лингвокультурах.....	368
<i>Йулдашева Д.М.</i> Фитонимическая лексика во французском языке.....	374
<i>Квашина В.А.</i> Национально-культурная специфика английских фразовых единиц с компонентом leg.....	380
<i>Клочко Н.А.</i> Национально-культурная специфика английских ФЕ с компонентом book.....	386
<i>Ольнев Е.А.</i> Исторические факты в основе английских фразеологизмов.....	392
<i>Солдатова В.И.</i> Заимствованная лексика в английском языке сквозь призму межкультурного взаимодействия.....	398
<i>Фридерикс А.В.</i> К вопросу англоязычных заимствований в русском языке и влияния данного явления при обучении курсантов английскому языку.....	405
<i>Хасанов И.И.</i> Национально-культурная специфика английских ФЕ с компонентом wolf.....	413

be characterized as an explanation, evaluation, control, promotion and organization of the activities of the main participants of this discourse - a teacher and a student.

Key words: pedagogical discourse, intellectual interaction, educational process, institutional discourse.

Йулдашева Дилфуза Муйдинжановна

Ташкентский государственный транспортный университет

Ташкент, Узбекистан

Научный руководитель:

Бабаходжаева Малика Хашимовна

Ташкентский государственный транспортный университет

Ташкент, Узбекистан

УДК 811.161.1'373.611(470.332)

Фитонимическая лексика во французском языке

В статье представлен обзор литературы, посвященной ботанической терминологии. Рассматриваются структурно-семантические фитонимы. Ботаническая терминология имеет свои особенности и отличается от других терминологических систем. Так, например, отдельное растение может иметь научное, литературное, народное и диалектное название.

Ключевые слова: фитоним, ботаническая лексика, растения, единица, терминология, флороним.

Фитонимическая лексика является отражением жизненного опыта человека, его наблюдений над окружающим миром. Носители языка всегда отмечают в называемых объектах те черты, которые кажутся им самыми существенными. Если название растения не противоречит научным характеристикам, то данное наименование может быть заимствовано языком науки, то есть стать научным термином. Не язык навязывает нам то или иное восприятие действительности, а действительность отражается в различных языках в силу условий материальной и общественной жизни людей.

Ботаническая лексика была объектом исследований во многих языках и рассматривалась в переводческом, когнитивном аспектах, с позиции ономаσιологической теории [10; 13]; подвергались детальному изучению как структура ботанических терминов, так и их семантика.

Французская ботаническая литература изучена в меньшей степени. Среди работ по романистике в данной области необходимо выделить А.А. Рубченко [11]. Описанию ботанической номенклатуры французского языка посвящена диссертация Т.Д. Барышниковой «Структурно-семантические и мотивационные свойства флоронимов в английском и французском языках» [4]. В ней рассматриваются мотивационные свойства флоронимов, а также многие вопросы структурной и семантической организации терминов, такие как суффиксальное образование фитонимов во французском языке: *-ier* (*Viome obier* – калина обыкновенная), *-elle* (*Immortelle* – бессмертник песчаный), *-ette* (*Boursette* – настушья сумка), *-on* (*Houblon commun* – хмель обыкновенный), *-et* (*Serpolet* – тимьян), *-ee* (*Achillée* – тысячелистник), *-asse* (*Renouée trainasse* – горец птичий), *-euse* (*Digitale laineuse* – наперстянка шерстистая), *-oine* (*Grande chélidoine* – чистотел большой), *-ille* (*Camomille* – ромашка) и другие [2, с. 76]. Следует обратить внимание на работу М.Н. Лазаревой «Семантические отношения терминосистемы» [8], в которой автор исследует три типа названий растений во французском языке – народное, научное и фармацевтическое, например, *Boursette*, *moutarde sauvage*, *bourse-a-pasteur* (настушья сумка). Эти типы названий растений образуют соответствующие фитотерминосистемы во французском языке [4]. Важно отметить, что ботаническая терминология имеет свои особенности и отличается от других терминологических систем. Так, например, отдельное растение может иметь научное, литературное, народное и диалектное название. Чаще объектом исследований являлись лишь отдельные типы наименований.

В 1956 году вышла книга Жака Андре «Ботаническая терминология в латинском» [14], покрывавшая одну из самых серьезных лакун в представлении филологов-античников о специфических областях латинской лексики. В ней представлены латинские ботанические термины, которые были Альфредом Эрну в дальнейшем разделены на четыре группы (см.: [16]).

Е.А. Булах в своей научной работе на тему «Мотивационные основания обыденных наименований растений: на материале английского, немецкого

и французского языков» постарался выявить мотивационно-номинативные свойства ядерных фрагментов ботанических номенклатур, включая и синонимические образования в английском, немецком и французском языках, дать систематическое описание синонимических рядов мотивационно-номинативных признаков и установить индекс корреляции гомогенности и гетерогенности в сопоставляемых языках [3].

Особое место в изучении фитонимов французского языка занимает диссертация А.Г. Дементьевой «Когнитивные основы формирования переносных значений фитонимов: на материале английского, русского и французского языков», в которой основным предметом исследования является ментальный процесс определения формирования переносных значений фитонимических единиц, когнитивные модели и механизмы их конструирования [7].

А.Г. Садыкова, Р.Р. Мингазова исследовали способы формирования вторичных растительных номинаций, наиболее характерные для французского, английского и татарского языков. Проведенный ими анализ языкового материала позволяет сравнить частотность основных ономаσιологических моделей в исследуемых языках. Общей чертой сравниваемых языков является количественное преобладание наименований растений, основанных на их объективных признаках. Метафорические трансформации одного из элементов, а также аллюзии на этиологические мифы в большей степени присущи английскому и французскому языкам. Для татарского языка более характерны фитонимы, в семантику которых включена оценочность, а также наименования, в которых отражены функционально-целевые признаки растений [12].

В статье «Функционирование фитоморфной метафоры в художественном дискурсе» А.Г. Садыкова и Р.Р. Мингазова предприняли попытку анализа функционирования метафоры в произведениях французской художественной литературы. Многие фитонимы, обладающие метафорическим компонентом, пополняют фразеологию языка, поэтому наблюдения за функционированием фитонимов велись также на основе сопоставления французского языка со

многими другими языками. Приведем несколько примеров. Так, в представлении носителя французской лингвокультуры глаза могут быть похожи на цветок клематиса (*clématite*): *Ses yeux divins de clématite* (Verlaine). Нежный, светлый тон кожи сравнивается с жасмином (*jasmin*): *Blancheur, teint de jasmin* (Zola). Румянец на щеках метафорически отображается при помощи фитонимов *гвоздика* (*œillet*), *мак* (*coquelicot*): *Les œillets de la pudeur empourpraient légèrement le jasmin de son teint* (Camus) [13].

К примеру, А.О. Гаврилина в своей работе «Лингвокультурологические особенности фразеологизмов с компонентом-фитонимом во французском, английском и русском языках» [5] выявляет универсальные характеристики и национально-культурные особенности фразеологических единиц с компонентом-флоронимом в национальной языковой картине мира французского, английского и русского языков. А.Г. Назарян в труде «Фразеология современного французского языка» методом сплошной выборки изучил фразеологизмы с компонентом лекарственных растений и пришел к выводу, что образное переосмысление устойчивых словосочетаний, в зависимости от некоторых семантических факторов, может быть метафорическим или метонимическим [9].

Работа С.Г. Гробовской посвящена образу растения, возникшему в период раннего романтизма во французской литературе XIX века. Данный образ представляет собой уникальное явление – субъективное, ассоциативное, крайне чувственное, неустойчивое как формально, так и семантически. Он, с одной стороны, воспринял и развил новую традицию, зародившуюся в раннем немецком романтизме («голубой цветок» Новалиса), но, с другой стороны, стал отдельным уникальным французским феноменом (берущим начало в творчестве Ж.-Ж. Руссо), повлиявшим на развитие новой парадигмы образа растения во французской литературе XIX века и в других литературах, как европейских, так и за пределами Европы. Эта новая парадигма легла в основу образного параллелизма и в литературных течениях XX века, влияет она и на литературу нашего времени [6].

Проводилось анкетирование с целью определить, насколько знакомы фитозначения предложенных слов информантам (Е.К. Алёшина, 2006 год, Лион) [2, с. 71]. Исследователи попросили оценить по шкале от 0 до 4 баллов степень знания каждого фитонима, а также отметить, известна ли им его этимология. В задачи эксперимента входило определение степени известности современным горожанам как самих фитонимов, так и их нефитонимических значений. В результате анкетирования выяснилось, что почти все респонденты признавались, что приведённые фитонимы известны только потому, что они употребляют в повседневной жизни продукты из соответствующих растений, называемые этими словами, об образе самого растения они имеют представление лишь по изображениям на упаковках продуктов. Например, слово *canne* в значении «тростник» известно 93% опрошенных, в значении «удочка» – 86%. *Cassis* в значении «черносмородиновый ликёр» знают 65%, как название кустарника «чёрная смородина» – все 100% опрошенных. Можно сделать вывод, что знание переносных нефитонимических значений всегда оказывалось ниже, чем основных фитонимических. Например, значение слова *vernis* «лак, политура, олифа, глазурь» известно 76% опрошенных, но названием лекарственного растения оно является лишь для 14%.

В 2000–2010-х годах во Франции состоялся ряд научных конференций и семинаров на тему изучения образа растения в литературе: «Цветы и сады в творчестве Жорж Санд» – «Fleurs et jardins dans l'œuvre de George Sand» (Клермон-Ферран, 2004); «Мифология садов от античности до конца XIX века» – «Les mythologies du jardin de l'Antiquité à la fin du XIXe siècle» (Париж, 2006); «Женщина-цветок: больше не клише?» – «Femme fleur: la fin d'un cliché?» (Париж, 2013); «Художественные метафоры: цветочная метафора в живописи и танце» – «Métaflores artistiques: la métaphore florale en peinture et en danse» (Париж, 2014); «Источники страсти Жорж Санд к ботанике» – «Origines de la passion de George Sand pour la botanique» (Реве, 2016).

В заключение можно сделать вывод, что роль признака в формировании лексического фонда народной ботаники и символического образа растений

очень велика. Культурная семантика и функция фитонимов определена отличительными признаками растений, которые были выделены традиционным сознанием. Структура народной номенклатуры растений, хотя и активно исследуется в последние годы, изучена далеко не полностью. Вместе с тем это богатейший культурный код, дающий возможность понять особенности мифологии.

Список литературы

1. Азизова К.А. Фразеологические флоронимы и их классификация во французском языке // Наука и инновация. 2015. № 4. С. 6–11.
2. Алёшина Е.К. Полисемия и омонимия французских фитонимов греческого происхождения в словарях и узусе // Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. Т. 6, вып. 1. С. 71–76.
3. Булах Е.А. Мотивационные основания обыденных наименований растений: на материале английского, немецкого и французского языков: дис. ... канд. филол. наук. Пятигорск, 2001. 238 с.
4. Барышникова Т.Д. Структурно-семантические и мотивационные свойства флоронимов в английском и французском языках: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Пятигорск, 1999. 216 с.
5. Гаврилина А.О. Лингвокультурологические особенности фразеологизмов с компонентом-фитонимом во французском, английском и русском языках: выпускная квалификационная работа. СПб., 2018.
6. Гробовская С.Г. Образ растения во французской литературе XIX века: дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.03. СПб., 2021.
7. Дементьева А.Г. Когнитивные основы формирования переносных значений фитонимов: на материале английского, русского и французского языков: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19. М., 2012. 185 с.
8. Лазарева М.Н. Семантические отношения терминосистемы (народные, ботанические и фармацевтические названия растений во французском языке): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.05. М., 1982.
9. Назарян А.Г. Фразеология современного французского языка: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1987. 288 с.
10. Панасенко Н.И. Когнитивно-ономасиологическое исследование лексики (опыт сопоставительного анализа названий лекарственных растений): дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.19. М., 2000. 575 с.
11. Рубченко А.А. Семантические способы формирования французской ботанической лексики: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.05. Ленинград, 1986. 180 с.
12. Садыкова А.Г., Мингазова Р.Р. Ономасиологические модели композитных фитонимов во французском, английском и татарском языках // Фундаментальные исследования. 2014. № 3.

13. Садыкова А.Г., Мингазова Р.Р. Функционирование фитоморфной метафоры в художественном дискурсе французского и татарского языков // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=11366> (дата обращения: 09.05.2023).
14. André J. Lexique des termes de botanique en latin. P.: Librairie, 1956.
15. Carnoy A. Dictionnaire etymologique des noms grecs de plantes. Louvain: Publ. de l'Universite et Institut Oriental, 1959.
16. Ernout A. Le vocabulaire botanique latin. Philologica III. Études et commentaires, v. 59. Paris, 1965. С. 122–150.
17. Le Nouveau Petit Robert. P.: Robert, 1993.

D.M. Yuldasheva

Tashkent State Transport University, Tashkent, Uzbekistan

Phytonymic vocabulary in French

The article presents a review of the literature on botanical terminology. Structural and semantic phytonyms are considered. Botanical terminology has its own peculiarities and differs from other terminological systems. For example, a single plant may have a scientific, literary, folk and dialect name.

Key words: phytonym, botanical vocabulary, plants, unit, terminology, floronym.

Квашнина Вероника Алексеевна

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева – КАИ
Казань, Россия

Научный руководитель:

Султанова Алина Петровна

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева – КАИ
Казань, Россия

УДК 81-23

Национально-культурная специфика английских фразовых единиц с компонентом leg

Одним из возможных способов изучения специфики культуры любого народа является изучение его языка. Именно фразовые единицы, формировавшиеся годами, способны передать многие тонкости бытия людей. В английском языке чаще всего используются фразеологизмы с наименованием